

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS EN PERU, DESDE EL 2008 AL 2024.

Por: Ruth Fiorela Flores Jove

I. RESUMEN:

El **objetivo** del presente artículo es analizar los datos de la producción científica de los docentes universitarios peruanos, determinar el nivel de producción científica a nivel nacional realizados desde el 2008 al 2024. En cuanto a la **metodología**, se realizó un estudio bibliográfico de revisión sistemática sobre la producción científica a nivel internacional, enfocado en la producción científica nacional. Se considero la búsqueda en la base de datos de Scopus, también se utilizó la técnica de observación para extraer la información y se registro los indicadores en una ficha de evaluación, considerando los siguientes aspectos: título, cuartil, número de autores, nombre de los autores, fecha de publicación, filiación institucional, tipo de estudio, muestra, contexto, método y número de citas realizadas. Los **resultados** nos indicaron que la producción científica de los docentes universitarios de Perú, son realizados en la mayoría de los casos por universidades de Lima. la **conclusión** a la que se llegó es que la producción científica de los docentes universitarios de Perú, sigue siendo bajo

Palabras clave: Docentes universitarios, producción científica, universidad, producción académica.

ABSTRACT

The objective of this article is to analyze the data on the scientific production of Peruvian university teachers, determine the level of scientific production at the national level carried out from 2008 to 2024. Regarding the methodology, a bibliographic study of systematic review was carried out on scientific production at an international level, focused on national scientific production. The search in the Scopus database was considered, the observation technique was also used to extract the information and the indicators were recorded in an evaluation sheet, considering the following aspects: title, quartile, number of authors, name of authors, date of publication, institutional, type of study, sample affiliation, context, method and

number of citations made. The results indicated that the scientific production of university professors in Peru is carried out in most cases by universities in Lima. The conclusion reached is that the scientific production of university teachers in Peru continues to be low.

Keywords: University teachers, scientific production, university, academic production.

II. INTRODUCCION:

En la actualidad, las instituciones de educación superior desempeñan un papel fundamental en la investigación y la producción científica. (Producción Científica de La Literatura Portuguesa y Española Análisis Comparativo, n.d.). Las universidades, además de ser instituciones académicas de prestigio, son representación de un bien público y un agente dinamizador para la transformación social. (Gutiérrez, 2018).

Así mismo, la sociedad actual requiere de profesionales que desarrollen competencias de investigación emplear sus conocimientos de manera eficiente para realizar propuestas coherentes a las diversas necesidades sociales (Vera et al., 2022), para lograr la generación de conocimiento útil y enfrentar los retos constantes y situaciones que se presentaran diariamente, siendo los principales factores asociados a una mayor producción de artículos científicos (Castro-Rodríguez et al., 2020)

la producción científica es parte fundamental de la actividad docente universitario, como parte de la investigación y difusión del conocimiento científico. La producción científica se mide por la cantidad de documentos científicos publicados, como artículos y libros de investigación. Debido a la importancia de la publicación de artículos científicos para la docencia universitaria (Revista General de Información y Documentación, n.d.), lo que avala la calidad de su ejecución por aportar información novedosa sobre el tema de estudio y ofrecer resultados significativos con respecto a los objetivos planteados en (*Redalyc. Publicar o Morir_ El Fraude En La Investigación y Las Publicaciones Científicas*, n.d.)

La importancia de la investigación educativa como proceso permanente de desarrollo profesional, que permite el empoderamiento de la profesión docente, (La Investigación Como Forma de Desarrollo Profesional Docente Retos y Perspectivas, n.d.), y participación científica e investigativa lo suficientemente activa como para poseer conciencia de su importancia (Rodríguez-Morales et al., 2016), publicar artículos científicos permite difundir los resultados de un estudio y culminar el proceso investigativo. Para un docente tal publicación le permite desarrollar más competencias investigativas (Castro-Rodríguez et al., 2020)

III. METODOLOGÍA:

3.1. Tipo de estudio:

Se realizó un estudio documental de revisión sistemática, se analizó la producción científica de docentes universitarios en Perú, se efectuó la búsqueda de información en la base de datos de Scopus, el periodo de años sistematizados fue desde el 2008 al 2014. Considerando los estudios publicados en español e inglés, las palabras utilizadas para la búsqueda final fueron “producción científica”, “Perú”.

3.2. Técnicas e instrumentos:

Para la sistematización de información se utilizó la técnica de la observación. Respecto al instrumento empleado para el registro de la información es la ficha de observación, en el cual se analizaron los siguientes indicadores: producción científica, (Autor, año, nombre de la revista y tipo estudio).

3.4. Búsqueda bibliográfica:

La sistematización de información se desarrolló en Scopus, la base de datos de referencias bibliográficas y citas de la empresa Elsevier <https://www.scopus.com>. Las temáticas están relacionadas a varias áreas de estudio, como: Ciencias sociales, medicamentos, psicología, computación, etc.

La búsqueda de información se realizó desde los años 2008 al 2024, el proceso de selección de estudios se centró en el modelo de (Gomez-Campos, 2023), y flujograma PRISMA (Haddaway et al., 2022).

Figura 1.
Proceso de desarrollo de Diagrama de flujo PRISMA para sistematización de artículos originales 2008-2024 en la base de datos de Scopus:

Esta investigación estuvo compuesta por varias etapas, en la primera etapa se identificó 65 artículos científicos en la base de datos de Scopus, a nivel global. En la segunda etapa se procedió a realizar un filtrado de la información, considerando solo artículos originales de la producción científica en Perú. En una tercera etapa se seleccionaron los artículos científicos adecuados para el análisis, considerando un total de 15 investigaciones, descartando aquellos estudios que no estaba relacionados a la producción científica de docentes universitarios.

IV. RESULTADOS

En el presente trabajo se han investigado la producción científica de los docentes universitarios en el Perú desde el año 2008 al 2024, se han seleccionado 15 investigaciones, donde destacan investigaciones descriptivas y bibliométricas.

Tabla 1.
Indicadores considerados relevantes para la investigación de la producción científica de los docentes universitarios desde 2008-2024 en la base de datos de Scopus:

N°	TITULO	QUARTIL	N° DE AUTORES	NOMBRE DE LOS AUTORES	FECHA PUBLICACIÓN	FILIACION INSTITUCIONAL	TIPO DE ESTUDIO / METODO	MUESTRA	CONTEXTO	N° CITACIONES
1	Producción científica de los jurados de tesis de una universidad pública peruana: Un estudio bibliométrico	Q3	8	Edwin Gustavo Estrada Araoz, Guido Raúl Larico-Uchamaco, José Octavio Ruiz-Tejada, Jair Emerson Ferreyros-Yucra, Alex Camilo Velasquez-Bernal, César Elías Roque-Guizada, María Isabel Huamani-Pérez, Yasser Málaga-Yllpa	1.01.2024	Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios / Universidad Nacional de Cañete / Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle / Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca / Universidad Andina del Cuzco	Bibliométrico / investigación bibliométrica, retrospectiva y descriptiva	69 docentes	Facultad de Educación de una universidad pública del Perú.	0
2	Producción científica y percepción sobre la investigación en estudiantes de siete facultades de Odontología del Perú	Q3	5	Duverly Joao Incacutipa-Limachi, Edwin Gustavo Estrada-Araoz, Yony Abelardo Quispe-Mamani, Euclides Ticona-Chayña, Adderly Mamani-Flores	01.01.2024	Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua.	Bibliométrico / investigación bibliométrica y retrospectiva	763 documentos	una universidad pública del sur peruano	0
3	Producción científica y percepción sobre la investigación en estudiantes de siete facultades de Odontología del Perú		4	Jesús Giancarlo Pares-Ballasco, María Ximena Sihuy-Torres, Rosa Lara-Verastegui, Manuel Antonio Mattos-Vela	12.12.2022	Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima	Cuantitativo / multicéntrico, descriptivo y transversal	468 estudiantes	siete facultades de Odontología	0
4	Análisis bibliométrico de la producción científica de las universidades del suroriente peruano en la base de datos Scopus	Q2	9	Edwin Gustavo Estrada Araoz, Percy Samuel Yabar-Miranda, Edgar Octavio Roque-Huanca, César Augusto Achata-Cortez, Esther Lidia Jinez-García, Nardy Guillén-Sosa, Jhemy Quispe-Aquise, Franklin Jara-Rodríguez, Neil Anthony Quipo Conde	19.09.2023	Universidad Nacional del Altiplano	Bibliométrico / bibliométrica y retrospectiva	producción científica de la UNAMAD, UAC, UNSAAC, UNIQ, UNA y UNAJ	7 universidades del suroriente	5
5	Producción científica en la base de datos Scopus de una universidad pública del sureste peruano	Q3	6	Edwin Gustavo Estrada Araoz, Marilú Farfán Latorre, Willian Gerardo Lavilla Condori, Jhemy Quispe Aquise, Maribel Mamani Roque, Franklin Jara Rodríguez	11.11.2023	Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios / Universidad Nacional del Altiplano / Universidad Andina del Cuzco	Bibliométrico / enfoque bibliométrico y retrospectivo	72 documentos indizados en la base de datos Scopus	Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	4
6	Bibliometría de la producción científica sobre Inteligencia emocional docente en entornos de aprendizaje	Q2	4	José William Córdova Chirinos, Francisco Felizardo Reluz Barturén, Mirko Merino Nuñez, Susana Irma Arratia Barrantes	20.04.2023	Universidad Señor de Sipán S.A.C., Pimentel / Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa	Bibliométrico / básico con enfoque mixto y diseño de triangulación concurrente	57 publicaciones científicas	España, China y malasia	2
7	Colaboración y estructura intelectual de la producción científica peruana y colombiana en Ciencias Sociales (2011 - 2020)	Q2	4	Vanessa Beizaga-Luna, Crístel Navarrete-Pérez, José Hernando Ávila-Toscano, Cesar H. Limaymanta	06.04.2023	Universidad Nacional Mayor de San Marcos / Corporación Universitaria Reformada	Bibliométrico	2888 documentos para Perú y 12747 para Colombia	Perú y Colombia	1
8	Producción Científica de los Asesores de Tesis de las Facultades de Medicina Humana en el Perú	Q4	6	Christian R. Mejia, Oscar Javier Mamani-Benito, Samuel Condori Loayza, Madona Tito-Betancur,	30.06.2022	Universidad Norbert Wiener. Lima / Universidad Señor de Sipán / Universidad Peruana Unión.	Descriptivo y transversal	806 asesores de tesis de pregrado de medicina	29 facultades de medicina humana, costa, sierra	0

				Glubert Ramos Vilca, Renato R. Torres		Juliaca / Universidad Tecnológica del Perú. Arequipa / Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca / Universidad Privada de Tacna			y selva del Perú	
9	Factors associated with the scientific production of academics in the Faculty of Dentistry of the National University of San Marcos. Lima Peru.		4	Yuri Castro-Rodríguez. Yens Mendoza-Martiarena. Manuel Tello-Espejo. Claudia Piscoche- Rodríguez.	30.12.2019	Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima	Estudio analítico transversal	Artículos publicados de 101 docentes	Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos	7
10	Promoviendo la investigación en estudiantes de Medicina y elevando la producción científica en las universidades: experiencia del Curso Taller de Titulación por Tesis		5	Jhony A. De La Cruz- Vargas, Lucy E. Correa- Lopez, Maria del Socorro Alatrística-Gutierrez de Bambarenb, Hector H. Sanchez Carlessi y Asesores Participantes del Curso-Taller	02.08.2018	Universidad Ricardo Palma, Lima	Analíticos / Estudio descriptivo, comparativo	460 estudiantes del pregrado de la Facultad de Medicina Humana	Universidad Ricardo Palma	
11	Producción científica en revistas estudiantiles latinoamericanas: análisis comparativo del periodo 2013-2016		2	Ibraín Enrique Corrales- Reyes, Alberto Juan Dorta- Conterras	07.05.2018	Universidad de Ciencias Médicas de Granma / Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba	Estudio científico o	326 artículos y 1138 autores	Perú, Chile, Estados Unidos.	13
12	Producción científica y licenciamiento de escuelas de medicina en el Perú	Q3	4	Percy Mayta-Tristán, Carlos J. Toro-Huamanchumo, Joel Alhuay Quispe, Jasmel Pacheco Mendoza	20.03.2019	Universidad Científica del Sur. Lima / Universidad San Ignacio de Loyola. Lima /	Mixto / Evaluación de los indicadores cuantitativos		Escuelas de medicina de Perú	53
13	Producción científica estudiantil en revistas odontológicas peruanas durante el periodo 2012 al 2017		1	Yuri Castro Rodríguez	03.05.2018	Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima	Bibliométrico / Estudio descriptivo, retrospectivo	500 artículos	revistas científicas identificadas	13
14	Producción científica asociada al gasto e inversión en investigación en universidades peruanas		1	Victor Hugo Moquillaza- Alcántara	27.03.2019	Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima,	Observación / Estudio observacion al de análisis de fuentes secundarias	publicacione s en el área de ciencias de la salud	docentes investigador es universitarios	19
15	Producción científica de los vicerrectores de investigación en universidades peruanas que tienen una facultad de medicina.			Percy Herrera-Añazco, Germán Valenzuela- Rodríguez, Jasmel Pacheco-Mendoza, Germán Málaga	19/10/2017	Universidad San Ignacio de Loyola, Lima / Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima	Descriptivo / correlacional transversal, con muestreo intencional no probabilístico	28 vicerrectores de investigación	universidade s peruanas que registran facultades de medicina	15

Tabla creada por el autor.

Del cuadro anterior podemos que la mayoría de las investigaciones sobre temas de producción científica de docentes universitarios, se realizó mayoritariamente por un equipo de 4 a 6 investigadores, de la muestra analizada, también se deduce que la mayoría de las investigaciones proceden de las universidades de Lima, Madre de Dios, Puno y Cusco. Este tipo de investigaciones tienen un nivel de cuartil 3 y Finalmente, este tipo de investigaciones son en su mayoría estudios bibliométricos.

Gráfico 2.

Crecimiento por año en temas de investigación de la producción científica en Perú en la base de datos de Scopus.

Fuente: Base de datos de Scopus

En el grafico anterior se demuestra que, del total de artículos o investigaciones, a partir del año 2020 se va incrementando el numero de trabajos relacionados a la producción científica de docentes de universidades.

Gráfico 3.

Investigaciones por filiación institucional sobre la producción científica en Perú en la base de datos de Scopus.

Fuente: Base de datos de Scopus

Del grafico anterior podemos indicar que del numero total de investigaciones, la Universidad Mayor de San Marcos de Lima es el que tuvo mayor interés en temas sobre producción científica de docentes universitarios.

Gráfico 4.

Producción científica de docentes universitarios de Perú, de acuerdo al área de interés, en la base de datos de Scopus.

Fuente: Base de datos de Scopus

En el grafico anterior, se muestra que, del total de artículos, el mayor porcentaje de investigaciones sobre la producción científica de los docentes universitarios en el Perú, fueron del área de medicina, seguido por ciencias sociales.

Es preciso aclarar que se encontró investigaciones sobre el tema de producción científica en Perú, a partir del año 2017 al 2024, por lo que no habrá variaciones si se considera como fecha de inicio el año 2008.

V. DISCUSIÓN

Es importante tener en cuenta que, la baja frecuencia de producciones científicas de docentes universitarios en Perú, podría ser por la falta de experiencia en la publicación (Atamari-Anahui et al., 2016) y como consecuencia podría afectar a sus estudiantes de manera negativa.

La aparente escasez de producción científica y académica de alto nivel de las máximas autoridades académicas, son una realidad común en Latinoamérica, como se evidencia en Centroamérica y también en nuestro país (Rodríguez-Morales et al., 2016). Por otro lado, ha habido un notable aumento en la producción científica de la universidad en la base de datos Scopus, a pesar del crecimiento, sigue siendo relativamente limitada en comparación con otras universidades. (Estrada-Araoz et al., 2023), alrededor del 95% de la producción científica se lleva a cabo en las universidades (Bayona-Rodríguez, 2018) contribuyen al estudio de la eficiencia en la producción científica en América latina.

Por otro lado, es importante reconocer e incentivar la cultura científica en la comunidad universitaria y reconocer a los investigadores que logran publicar sus resultados, incluso en revistas de regular impacto (Barbón-Pérez et al., 2017), para que el docente sea más competitivo y productivo en el desarrollo de su función como docente investigador. (Blanco et al., 2023), Convirtiéndose en una provechosa herramienta para el perfeccionamiento de la calidad académica de las instituciones de educación superior (Barbón et al., 2018).

En la presente investigación, se han encontrado diversos trabajos que no han analizado de manera particular la producción científica de los docentes, se podría considerar diversos factores por lo que no se cumple de manera satisfactoria con un número considerable de producciones científicas o académicas, como el factor económico y social del país (Estrada-Araoz et al., 2023).

Por otro lado, también es necesario visibilizar que la producción científica de los docentes, aún esta centralizada (Estrada-Araoz et al., 2023) , situación que se visibiliza en el grafico 3, mientras que las producciones científicas de regiones fuera de Lima, son pocas.

Si bien es cierto, que el nivel de producción científico de los docentes universitarios está incrementando, es indispensable fortalecer la capacidad investigativa de los

alumnos, es por ello que una de las prioridades del docente universitario como actor clave para continuar en ejercicio con la calidad académica (Martelo et al., n.d.)

Finalmente, es importante complementar este artículo con otras investigaciones más minuciosas, para tener una idea más clara de los aspectos de la producción científica y brindar mayor contribución

VI. CONCLUSION

El presente estudio sobre la producción científica de los docentes universitarios de Perú, analizada en la base de datos de Scopus, revela que la producción es baja, con un pequeño porcentaje de universidades que contribuyeron de manera sustancial a las investigaciones académicas sobre estos temas. Por lo que podemos inferir que la brecha de la investigación en temas relacionados es todavía considerable, sobre todo, teniendo en cuenta que las producciones científicas son fundamentales para la calidad educativa de las universidades.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Atamari-Anahui, N., Sucasaca-Rodríguez, C., & Marroquin-Santa Cruz, J. A. (2016). Publicación científica de asesores de tesis de pregrado en una escuela de medicina de Cusco, Perú. *Investigación En Educación Médica*, 5(20), 279–280. <https://doi.org/10.1016/j.riem.2016.05.002>
- Barbón, O. G., Barriga, S. F., Cazorla, A. L., & Cepeda, L. G. (2018). Influence of seniority and total research hours on scientific production of university professors. *Formación Universitaria*, 11(4), 75–82. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062018000400075>
- Barbón-Pérez, O. G., Calderón-Tobar, Á. D. R., Loza-Cevallos, C. A., Garcés-Viteri, L., & Fernández-Pino, J. W. (2017). Algunos problemas de docentes universitarios en la elaboración de artículos científicos. *Actualidades Investigativas En Educación*, 17(1). <https://doi.org/10.15517/aie.v17i1.27193>
- Bayona-Rodríguez, H. B. J. S. F. J. (2018). *Eficiencia en la Producción Científica de las Universidades*. 36.
- Blanco, M. A., Vásquez-Nieva, O., Blanco, M. E., Gastelum-Acosta, P. E., & Arocutipa-Huanacuni, L. E. (2023). Management actions and the role of teachers in the area of research in the university context. *Aibi, Revista de Investigación Administración e Ingenierías*, 11(3), 1–10. <https://doi.org/10.15649/2346030X.3345>
- Castro-Rodríguez, Y., Mendoza-Martiarena, Y., Tello-Espejo, M., & Piscoche-Rodríguez, C. (2020). Factors associated with the scientific production of academics in the faculty

of dentistry of the national university of san marcos. Lima Peru. *Journal of Oral Research*, 8(6), 471–477. <https://doi.org/10.17126/joralres.2019.069>

Estrada-Araoz, E. G., Farfán-Latorre, M., Lavilla-Condori, W. G., Quispe-Aquise, J., Mamani-Roque, M., & Jara-Rodríguez, F. (2023). Scientific production in the Scopus database of a public university in southeastern Peru. *Data and Metadata*, 2. <https://doi.org/10.56294/dm2023111>

Gomez-Campos, R. , V. R. (2023). *REDACTANDO REVISIONES SISTEMÁTICAS*.

Gutiérrez, E. J. D. (2018). University and research for the common good: The social function of universities. *Aula Abierta*, 47(4), 395–402. <https://doi.org/10.17811/rifie.47.4.2018.395-402>

Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2). <https://doi.org/10.1002/cl2.1230>

La investigación como forma de desarrollo profesional docente Rets y perspectivas. (n.d.).

Martelo, R. J., Jaramillo, , & Juan M. (n.d.). *Producción científica de docentes universitarios y estrategias para aumentarla mediante series de tiempo y MULTIPOL* *Scientific production of university teachers and strategies to increase it through time series and MULTIPOL*. 39(16).

Rodríguez-Morales, A. J., Culquichicón-Sánchez, C., & Gil-Restrepo, A. F. (2016). Low scientific production of deans in the Faculties of Medicine and Health in Colombia: A common reality in Latin America? In *Salud Publica de Mexico* (Vol. 58, Issue 4, pp. 402–403). Instituto Nacional de Salud Publica. <https://doi.org/10.21149/spm.v58i4.7809>

Vera, C., José, K., Llontop, A., Nunton, K., Dávila, G., & Stick, J. (2022). Formación de competencias investigativas en los estudiantes de la Universidad Señor de Sipán en Perú. *Revista de Ciencias Sociales*, XXVIII(1), 250–260.

Produccion científica de la literatura portuguesa y española analisis comparativo. (n.d.).

Redalyc. Publicar o morir_ El fraude en la investigación y las publicaciones científicas. (n.d.).

Revista General de Información y Documentación. (n.d.).